

PEDAGOGICAL SCIENCES

УДК: 373.3/5:005](082)

Лілія Васильченко*Завідувач кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент*<https://orcid.org/0000-0002-5392-048X>**Олена Бабкова***Доцент кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін, кандидат педагогічних наук*<https://orcid.org/0000-0002-9214-8883>**Кіра Стадниченко****Старший викладач кафедри інформатичної та технологічної освіти**<https://orcid.org/0000-0001-8542-3763>*Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»**Запорізької обласної ради*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889368>**АНАЛІЗ РІВНЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НУШ****Lilia Vasylychenko***Head of the Department of Didactics and Teaching Methods of Natural and Mathematical Disciplines,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor*<https://orcid.org/0000-0002-5392-048X>**Olena Babkova***Associate Professor of the Department of Didactics and Teaching Methods of Natural and Mathematical
Disciplines, Candidate of Pedagogical Sciences*<https://orcid.org/0000-0002-9214-8883>**Kira Stadnychenko***Senior teacher of the Department of Informatics and Technological Education*<https://orcid.org/0000-0001-8542-3763>*Municipal institution "Zaporizhsky Regional Institute
postgraduate pedagogical education"**Zaporizhzhia Regional Council***ANALYSIS OF THE LEVEL OF DIGITAL COMPETENCE OF TEACHERS OF GENERAL
SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS IN NUS****Анотація.**

У статті аналізується рівень цифрової грамотності вчителів в умовах НУШ; наводяться результати дослідження використання вчителями цифрових технологій на прикладі тестування.

Abstract.

The article analyzes the level of digital literacy of teachers in the conditions of NUS; the results of the study of the use of digital technologies by teachers are presented on the example of testing.

Ключові слова: цифрова компетентність, тестування, компетентний педагог.

Keywords: digital competence, testing, competent teacher.

Постановка проблеми. В епоху цифрового розвитку суспільства реформування системи освіти, її цілей, організації та компонентів має відповідати цьому процесу. Соціально детермінований процес потребує впровадження інноваційних підходів до організації освітнього процесу, що забезпечить конкурентоспроможність фахівців у майбутньому. Отже, цифровізація освіти, яка спрямована на задоволення освітніх потреб, є важливою, системною складовою процесу інформатизації суспільства.

Роль сучасного вчителя, рівень його підготовки – зокрема цифрової компетентності – є

надзвичайно важливою для реалізації цінностей Нової української школи. У концептуальних засадах реформування середньої освіти в формулі нової школи акцентується увага, що саме «наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху ... [1]. Впровадження ІКТ у сферу освіти має перейти від разових проєктів до системного процесу, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширюють можливості викладача, оптимізують процеси управління, формуючи

тим самим у здобувача освіти важливі технологічні компетенції для сучасного суспільства.

Саме тому, окрім базових цифрових компетенцій (підготовка текстових документів, порівняльних таблиць, презентацій, тестів тощо), сучасний педагог має володіти інноваційними практиками реалізації таких моделей навчання, як адаптивне навчання, синхронне та асинхронне навчання, змішане навчання, індивідуальне навчання, дистанційне навчання, хмарне та мобільне навчання, віртуальний клас, перевернутий клас, система управління електронним навчанням, система управління курсами (CMS), гейміфікація, персоналізація тощо [4].

За допомогою інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти можна вирішити низку дидактичних завдань. Серед важливих завдань: організація та вдосконалення процесу вивчення предметів у школі; самостійна робота учнів; мотивація до навчання та самонавчання; розвиток рефлексії за наслідками навчання. Інтернет-додатки, мультимедіа, «веб-кейси», віддаленість та багато інших благ сучасної цивілізації не лише сприяють модернізації та розвитку глобального освітнього середовища, а й диктують свої умови, вимоги, формати та, зрештою, закони [4].

Сучасний стан розвитку освіти (існуючий та бажаний) визначає інформаційно-комунікаційні технології як незамінні для організації спільної діяльності вчителів та учнів, оскільки їх впровадження дозволяє вирішувати багато дидактичних завдань. Тому інформаційно-комунікаційні технології є інструментом розвитку інтелектуальних здібностей, формування цифрової грамотності, потенціалу та готовності здобувачів освіти творчо вирішувати комунікативні завдання та проблеми, які чекають на них у майбутній професійній діяльності.

Аналіз наукових досліджень. Виділення цифрової компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використанням ІКТ у всіх сферах людської діяльності, зокрема, в освіті.

Питанням розвитку цифрової компетентності вчителів присвячені роботи вітчизняних дослідників В.Бикова, А.Гуржія, М.Жалдака, Н.Морзе, О.Овчарук, С.Семерікова, Н.Сороко, О.Спіріна та ін., науковців країн Балтії М.Лаанпере, Г.Полдоя (M.Laanpere, H.Poldoja (Естонія)); В.Сітіковс, З.Булінс, Дж.Лавенделс (V.Sitikovs, Z.Bulins, J.Lavendels (Латвія)); Р.Вілконіс, Т.Бакановіні, С.Турскіні (R.Vilkonis, T.Bakanovienė, S.Turškiene (Литва)) та ін. Основний акцент цих досліджень спрямований на виокремлення інструментів, процедур, принципів і критеріїв оцінювання цифрової компетентності суб'єктів освітнього процесу закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) [4].

Наприклад, Лі Ватанабе-Крокетт (Lee Watanabe Crockett), засновник фонду Global Digital Citizen Foundation, у статті згадує «глобального вчителя цифрових технологій», який відіграє важливу роль у створенні сучасного освітнього середо-

вища учнів. У своїй діяльності вчитель, як провідник цифрового глобалізаційного напрямку розвитку людської цивілізації повинен:

- мати глибоку технологічну компетентність, розуміти переваги та небезпеки використання технологій для учнів;
- знати і розуміти різні культури, що існують на планеті Земля;
- усвідомлювати важливість і потреби місцевого, локального та глобального середовищ;
- мати моральну та інтелектуальну здатність до моделювання моральноетичної поведінки користувача глобальних мереж, яка сприяє здійсненню комунікації у безпечних онлайн і офлайн середовищах;
- мати досвід роботи з широким спектром засобів інформаційно-комунікаційного напрямку;
- бути адаптивним і творчим;
- мати здатність і бути готовим навчатися протягом життя [5].

Досить важко уявити процес навчання без використання цифрових технологій. Традиційні методи навчання можуть вдало поєднуватися з використанням цифрових технологій, а дистанційне навчання буквально базується на використанні хмаро орієнтованих систем та хмарних сервісах.

Вивчаючи питання цифрової компетентності здобувачів освіти неможливо оминати інформаційно-цифрову компетентність вчителя як наставника, тьютора та фасилітатора освітнього процесу. Міжнародна програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх» обґрунтовує необхідність формування інформаційно-цифрової компетентності вчителя та підготовку компетентних кадрів у цифровій галузі тим, що насамперед вчитель формує інформаційну культуру дітей та молоді [3].

Науковці визначають поняття «компетентний педагог здебільшого однаково, а саме: який володіє достатніми знаннями в певній галузі; той, який володіє компетентністю. Сучасний вчитель насамперед повинен бути компетентним у цифровій сфері та володіти знаннями як скерувати цифрову діяльність учня задля навчальних цілей.

Проте, в XXI столітті, зважаючи на глобальну цифровізацію та інформатизацію суспільства, вміння запустити і вимкнути комп'ютер чи застосунки, віднайти потрібну інформацію в мережі Інтернет, створити та роздрукувати документ, відтворити презентацію чи відео, є недостатніми.

Комп'ютерна грамотність педагога не передбачає тільки вміння виконувати деякі операції на комп'ютері чи володіння певною програмою. Компетентний у цифровій сфері вчитель повинен йти в ногу з часом, відстежувати новітні тенденції в інформаційних технологіях, розмірковувати над впровадженням їх в освітньому процесі, та, звичайно, ефективно застосовувати досягнення техніки у своїй професійній діяльності.

Багато досліджень показали, що звичайне використання цифрових технологій в освіті не гарантує кращих результатів навчання, однак цілеспрямоване їх застосування має потенціал для покращення й навіть трансформації традиційних методів

викладання і дозволить зробити навчання більш ефективним та захоплюючим [4]. Цифрові інструменти надають потужні способи залучення учнів до навчання. Головним є не просто наявність цифрових технологій, а їхня уміла інтеграція в освітній процес, орієнтована на покращення якості навчання та підвищення мотивації учнів.

Метою нашої статті є аналіз рівня цифрової компетентності вчителів закладів загальної середньої освіти в контексті Концепції «Нова українська школа».

Виклад основного матеріалу. Під інформаційно-цифровою компетентністю розуміється впевнене застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією в усіх сферах життя людини, а також розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо) [1].

Викладання навчальних предметів (відпрацювання умінь і навичок навчальної/практичної діяльності на уроках) з використанням ІКТ не стає легшим для вчителів, що зумовлено особливостями використання комп'ютерів як засобу інформаційно-комунікаційних технологій і недостатньою їх кількістю. Щонайперше, такі засоби вимагають високого рівня користування ними й умінь не просто «заклювати в цифру» зміст навчального предмета, а кваліфіковано алгоритмічно вибудовувати відповідний супровід задля ефективного навчання учнів.

Оскільки Запорізький регіон є прифронтовою територією, навчання в закладах освіти відбувається в онлайн форматі, саме тому значна увага приділяється формуванню цифрової компетентності вчителів з урахуванням викликів сьогодення: спецкурс з ІКТ включено в освітні професійні програми курсів підвищення кваліфікації вчителів за всіма напрямками; проводиться серія тренінгів для вчителів щодо використання цифрових застосунків та веб-сервісів в освітньому процесі тощо; методичні семінари з організаційної підтримки дистанційної та змішаної форми навчання.

Саме з метою визначення рівня цифрової компетентності вчителів природничої, математичної та

інформатичної галузей освіти з листопада 2023 року по травень 2024 року було проведено дослідження на курсах підвищення кваліфікації вчителів у якому взяли участь 342 педагога.

Одним із напрямів дослідження було з'ясування ставлення вчителів, учасників опитування, до онлайн тестування учнів. Результати опитування показали, що 98% опитаних використовують онлайн тестування у викладанні свого предмету з метою оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. Більшість (89%) педагогів наголошують що онлайн тестування надає можливості швидко поставити оцінки учням та дозволяє провести аналіз освітніх втрат і оцінити всі навчальні елементи. 5% опитаних негативно ставляться до онлайн тестування оскільки вважають результати необ'єктивними через можливість вгадати правильну відповідь і 4% педагогів, учасників опитування, наголошують, що результати тестування складно проаналізувати. 3% респондентів нейтрально ставляться до такого методу, бо вважають, що це такий самий метод оцінювання як і інші.

На питання «Як часто ви використовуєте тести у своїй освітній діяльності в різних класах?» 56% опитуваних відповіли що на кожному уроці в 5 - 9 класах, 1 – 2 рази на тему в 10 – 11 класах. Лише 3% респондентів користуються таким методом оцінювання тільки коли не вистачає оцінок.

На питання «З якою метою переважно ви використовуєте метод тестування?» більшість (83%) відповіли що для визначення прогалин у знаннях учнів та планування корекційної роботи з подолання прогалин у знаннях учнів; 34% - для поточного оцінювання знань учнів; 61% - для надання зворотного зв'язку учням під час формувального оцінювання.

Лише 31% респондентів користуються готовими тестами з мережі Інтернет. Вчителі які працюють у 10-11 класах користуються готовими завданнями, які були на ЗНО (НМТ) за минулі роки – таких 41%. Все ж таки значна більшість, 78% учасників опитування, розробляють запитання тестів, використовуючи матеріали підручника, або шукають та комбінують запитання з різних джерел.

Рис. 1. Відповіді респондентів на питання анкети.

Як бачимо з діаграми, більшість педагогів, учасників опитування, користується сервісами для створення інтерактивних вправ, що свідчить про обізнаність і вміння застосовувати веб-сервіси. Ре-

спонденти наголошують, що знання з розробки тестів та оцінювання їхньої якості, вони отримали саме на курсах підвищення кваліфікації та тренінгах, які організовані на базі ЗОПШО.

Висновок. Набуття і розвиток навичок XXI століття, цифрова грамотність сучасних школярів багато в чому залежить від якісного навчання у закладах загальної середньої освіти, яке можуть здійснювати тільки висококваліфіковані вчителі, рівень цифрової грамотності яких відповідатиме сучасним вимогам і запитам суспільства.

Список використаних джерел

1. Нова українська школа. Концепція. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20sere dna/novaukrainska-shkola-compressed.pdf>

2. Нова українська школа: poradnik dla vchytelja / za zag. red. H. M. Bibik. — Київ : Літера ЛТД, 2018. — 160 с.

3. Програма ЮНЕСКО в галузі інформації і комунікації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://studfile.net/preview/7349317/page:4/>

4. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19) : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. семінару (Київ, 2 березня 2021 р.) / за заг. ред. О.В. Овчарук. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: 2021. 116 с.

5. Watanabe-Crockett, L. (2018). This is what a global digital teacher is and why the worlds needs them. – Режим доступу: <https://www.wabisabilearning.com/blog/global-digital-teacher>